

ВЛИЯНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ.

Муминова Наргиза Абдурахмановна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7353447>

ARTICLE INFO

Received: 14th November 2022

Accepted: 20th November 2022

Online: 24th November 2022

KEY WORDS

Педагогическая оценка, отметка, демократизация учебного процесса, стиль педагогического общения.

ABSTRACT

В данной статье рассматривается важность грамотной реализации педагогических технологий учителем, также дается понятие педагогической оценке и описывается важность ее применения, в условиях демократизации учебного процесса. Выделяется различие между оценкой и отметкой. Дается краткая характеристика стилям педагогического общения, где демократичный стиль выступает, как наиболее благоприятный для преподавания. Также, дается характеристика психологических особенностей ребенка среднего школьного периода. Данная работа, подкрепляется исследованием по влиянию отметки на ребенка и краткие результаты по ней.

«Влияние педагогической оценки на качество образования» является крайне актуальной проблемой на сегодняшний день. Данная проблема рассматривается и изучается многими учеными, такими как: Байденко В. И., Ткач Г. Ф., Сенашенко В. С., Жигалев Б. А. и т. д. Эта проблема является актуальной, так как современному учителю, в условиях демократизации учебного процесса, необходимо быть знакомым с педагогическими технологиями и что самое важное, грамотно реализовывать педагогическое общение. Для повышения качества образования в нашей стране, педагогу необходимо, прежде всего создать и постараться поддерживать благоприятный климат в

классе. Такие правила, как создание благоприятного климата, учет психологических особенностей каждого ребенка в классе, а также яркая демонстрация целей обучения, являются первообразующими для образовательного процесса. Такой аспект, как «повышение качества образования», тесно связан со стилями педагогического общения. В педагогике, встречаются следующие стили педагогического общения: авторитарный, либеральный и демократичный. Педагогическая деятельность учителя характеризуется определённым стилем деятельности (общения, управления, оценивания). По Е. А. Климову, индивидуальный стиль

деятельности – «это обусловленная типологическими особенностями устойчивая система способов, которая складывается у человека, стремящегося к наилучшему осуществлению данной деятельности». Разумеется, в условиях демократизации учебного процесса, наиболее благоприятным и эффективным будет демократичный стиль. Во времена Советского Союза, главенствующим стилем в педагогике, был авторитарный стиль. Данный стиль помогает добиться высот в преподавании и обучении, однако, путем постоянного поддержания дисциплины. Педагогическое требование, очень часто высказывается с угрозой, через неприветливый тон. Здесь на дисциплину, делается более основательный упор, чем на усвоение знаний учениками. Более того, данный стиль, также требует определенного профессионализма от педагога. Минусы авторитарного стиля в том, что его чрезмерное использование может навредить ученику, особенно ученику младшего возраста, так как у детей развивается фрустрация, недоверие к взрослым, а также к сверстникам, зачастую и вовсе нелюбимость. Очевидно, что в условиях современного мира, использовать подобный стиль для повышения качества образования будет крайне неблагоприятно. Полной противоположностью авторитарному стилю, будет выступать либеральный стиль. При реализации данного стиля, практикуются максимально доверительные отношения между учителем и учеником. Главной целью, является создание благоприятной психологической среды в классе, активно практикуется индивидуальный

подход к ученику. Методами воздействия на учащихся в данном подходе, являются побуждение к действию, совет, просьба, инструкции в форме предложений, похвала и порицание с советом. При таком стиле деятельности школьники испытывают состояние спокойной удовлетворённости, также, у них формируется адекватная самооценка. Однако, данный стиль требует невероятного мастерства педагога, иначе может серьезно пострадать дисциплина на уроке. Самым эффективным стилем для преподавания, является демократичный стиль. В основном, именно этот стиль и практикуется в обучении, в настоящее время. Акцент здесь делается на мотивацию ребенка, эффективную и плодотворную работу всего коллектива. В отличие от авторитарного стиля, психологическое состояние ребенка во время обучения, здесь, не страдает. А в сравнении с либеральным стилем, дисциплина не рушится. Демократичный стиль, является наиболее часто реализуемым, так как грамотно реализуя его, педагог способен добиться наиболее желаемых результатов. Говоря о повышении качества образования, следует отметить, что необходимо не искоренять в ребенка желание учиться, а напротив всячески поддерживать и мотивировать его. Таким образом, необходимо сделать вывод, что в сравнении с другими стилями, для повышения качества образования, наиболее удобен демократичный стиль. Важным для данной статьи, будет являться краткое описание психологических особенностей детей

среднего школьного возраста. Прежде всего, стоит отметить, что переход из младшего этапа обучения в средний, то есть в 5 класс, характеризуется многочисленными изменениями, как в поведении ребенка в социуме, так и в его характере. И это неудивительно, так как подход к преподаванию в начальной школе, разительно отличается от подхода в средней школе. Учителю, преподавая уроки в 5-9 классах, абсолютно точно необходимо учитывать индивидуальные психологические особенности каждого ученика. Для ребенка, который вступает в подростковый период своей жизни, очень важно демонстрировать свое мнение по вопросам, интересующим его. Он стремится отстаивать свою точку зрения, на что многие учителя, даже в настоящее время, реагируют негативно. Учителю очень важно грамотно реализовывать демократичный стиль в преподавании, обучая детей 5-9 класса. У детей этого возрастного периода, довольно часто наблюдается повышенная творческая активность. То есть, этот период наиболее благоприятен для творческой деятельности. Соответственно, одной из главных функций учителя, на данном этапе, будет выступать стимул детей к данному виду деятельности. Участие в мероприятиях, различных конкурсах, олимпиадах творческого характера, будет крайне сильно приветствоваться как детьми, так и учителем, руководством школы. Однако, зачастую, заинтересовать школьника в участии любого мероприятия, довольно непросто. Для этого учитель, должен владеть педагогическими технологиями, и уметь заинтересовать,

разнообразить учебный процесс. Разнообразие учебного процесса может проходить через реализацию дополнительных ресурсов для обучения. Например, в настоящее время, существует тенденция в использовании презентаций на уроке, при объяснении новой темы. Школьники данного возрастного периода, также отличаются тем, что им сложно удерживать внимание на чем-то одном, особенно, если учебный материал скучен и неразнообразен. Таким образом, учителю желательно всячески пытаться разнообразить учебный процесс, использовать творческие подходы и методы в обучении, даже если в учебниках реализуется принцип наглядности. Все те творческие аспекты преподавания, будут приветствоваться школьниками, что поможет учителю найти общий язык с ними и создать благоприятную атмосферу в классе, для последующей плодотворной работы. Для данной работы, необходимо различать понятие оценка и отметка. «Отметка» – это условное выражение оценки, которое выражается через балл, а «оценка» – это мнение, высказанное в адрес кого-либо или чего-либо в сравнении его с определенным эталоном.

Для опрошенных детей, лучшим педагогом является тот, кто способен поддерживать благоприятную среду в классе, тот, кто практикует обратную связь с учениками и создает в коллективе атмосферу взаимопонимания, чем тот, кто просто хорошо объясняет материал. Более половины опрошенных детей, заявили, что имеют или имели конфликты с учителями. Некоторые, также отметили,

что конфликтные ситуации между учителем и учеником, происходят по вине учителя, что является крайне негативным показателем в условиях современного мира.

Таким образом, исходя из материалов данной статьи, необходимо сделать следующие выводы:

1) Учитель, в условиях современного мира и в условиях демократизации учебного процесса, должен владеть базовыми педагогическими технологиями и особенно грамотно реализовать педагогическую оценку, использовать обратную связь,

творчески подходить к процессу обучения. Описанные выше аспекты, помогут в повышении качества образования.

2) Наиболее выгодным педагогическим стилем для преподавания, будет являться демократичный стиль.

3) Педагогу желательно не преувеличивать влияние отметки на ребенка, и постараться объяснить ученикам, что приобретение знаний, является задачей первоочередной, в сравнении с получением хороших отметок.

References:

1. Бурова И. В. Технологии воспитывающего взаимодействия и организация воспитательной работы : учебное пособие. Нижний Новгород, 2013
2. Амонашвили Ш. А. Обучение. Оценка. Отметка. М. : Знание, 1980.
3. Жигалев Б. А. Система оценки качества профессионального образования в лингвистическом вузе : дисс. ... д-ра пед. наук : 13.00.08. Шуя, 2012. 404 с.
4. Ананьев Б. Г. Психология педагогической оценки. Л. : Наука, 1935.
5. Климов Е. А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от типологических свойств нервной системы. Казань, 1969.